

**SAVOD O'RGATISH JARAYONI BOSQICHLARI. SAVOD
O'RGATISHDA TAYYORLOV DAVRI, BU BOSQICHDAGI O'QISH VA
YOZUV DARSLARINING MAVZULARI HAMDA ISH TURLARI**

MATYAQUBOVA FOTIMA URINBAYEVNA

Urganch davlat universiteti talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'qish ko'nikmasi, so'zni sidirg'a o'qish, bo'g'inlab o'qish, harflab o'qish, yozuv ko'nikmasi, hamma harfni yoza olish, so'zni yozish (bosma yoki yozma), ayrim harflarnigina yozishni bilish (bosma yoki yozma), tovushni analiz qilishga tayyorgarlik ko'nikmasi ochib berilgan.

Kalit so'zlar: Sidirg'a o'qish, yozuv ko'nikmasi, analiz, sintez, grammatika, imlo, leksikologiya.

Аннотация: В этой статье раскрываются навыки чтения, чтение слова вслух, чтение по слогам, чтение по буквам, навыки письма, умение писать всю букву, умение писать слово (печатное или письменное), умение писать только отдельные буквы (печатное или письменное), навыки подготовки к звуковому анализу.

Ключевые слова: Чтение, навыки письма, анализ, синтез, грамматика, орфография, лексикология.

Annotation: This article reveals the reading skills, the ability to read a word, read a syllable, read a letter, the writing skills, the ability to write all letters, write a word (printed or written), the ability to write only certain letters (printed or written), the ability to prepare for sound analysis.

Keywords: Mindfulness reading, writing skills, analysis, synthesis, grammar, spelling, lexicology.

Savod o'rgatish uch davrdan iborat:

1. Tayyorgarlik davri.

2. Alifbe harfiy davr.

3. Alifbedan keyingi – o'qish va yozishga o'rgatish davri.

Tayyorgarlik davri bir hafta davom etadi, bu davrning ahamiyati shundaki, bolalar nutqni o'stirishga, harflarning belgisini yozishga o'rganishlari kerak. Tayyorgarlik davrining vazifalari quyidagilardir:

1. Maktab hayoti bilan tanishtiriladi, qoidalari, talablari o'rgatiladi.

2. O'qituvchi o'quvchilar jamoasini tashkil etish va har bir o'quvchi shu jamoaning a'zosi ekanligini ular ongiga singdiradi.

3. Partada to'g'ri o'tirish, savol yoki javob berishdan avval qo'l ko'tarish, hamma eshitadigan qilib shoshilmay gapirish, kitob va daftarni ozoda tutish, maktab jihozlarini yaxshi saqlash lozimligi va boshqalar haqida tushuntiriladi.

4. O'qituvchi o'quvchilar bilan tanishadi, ularni o'rganib chiqadi.

5. O'quvchilar o'quv qurollari bilan tanishtiriladi. Birinchi navbatda, "Alifbe" kitobi bilan tanishtiriladi. Uning muqovasi, muallifi, varaqlari bilan tanishtiriladi.

6. Yozuv daftarini qanday tutish kerakligi tushuntiriladi.

7. O'quvchilarning nutqini o'stirish uchun so'z, gap, hikoya ustida ishlanadi.

8. Tovush analiz qilishga o'rgatiladi.

Nutqni analiz qilishga o'quvchilarni o'rgatishda, asosan, analitik mashqlardan foydalaniladi. Bunda o'quvchilar gapni so'zlarga bo'lish yuzasidan dastlabgi mashqlarni bajaradi. Ular quyidagilardir:

1. Alifbe kitobidagi rasmlarga qarab gaplar tuziladi.

2. Har bir gapdagi so'zlar nechta ekanligi aniqlanadi.

3. Tuzilgan gapdagi so'zlar chiziqlar bilan belgilab ko'rsatiladi.

4. Gaplar sxemaga solinadi.

5. So'zlar bo'g'inlarga bo'linadi: lo-la, gul-don.

6. So'zdagi ayrim unli va undosh tovushlar haqida ma'lumot beriladi.

Yozuvga o'rgatish:

Birinchi sinf o'quvchilari uchun harf va harflarni to'g'ri qo'shib yozish qiyin va muhim mashg'ulot hisoblanadi. Alifbegacha bo'lgan davrda bolalar yozuvga

tayyorlaydigan mashqlarni bajaradilar.

Avvalo, bolalarni yozuv mashqini bajarish vaqtida to'g'ri va erkin o'tirishga, ruchkani to'g'ri ushlashga, daftarni parta ustida me'yordagi qiyalikda qo'yishga o'rgatish zarur. Buning uchun "Yozganda to'g'ri o'tir" nomli rasmdan foydalaniladi. Daftar chiziqlari bilan tanishtiriladi va unga harf qismlarini yozishga, ular oralig'ini to'g'ri chamalashga o'rgatiladi.

Savod o'rgatishning dastlabgi davrida o'quv mashg'ulotlari yetti yoshli bolaning yosh xususiyatlarini, uning diqqatini hisobga olgan holda tashkil etiladi. Bu davrda o'quvchilar uzoq vaqt bir xil ish bilan shug'ullana olmaydilar. Shuning uchun ham, ish turi har 10-15 minutda boshqasi bilan almashtirib turilishi lozim. Darsda ish shunday uyushtirilishi kerak: hikoya qilish va suhbatlar o'quvchilarning faol harakati va jismoniy mashqlar bilan almashtirib turiladi.

Alifbedan rasmlar mazmuni asosida gapni so'zlarga bo'lish yuzasidan olib borilgan suhbatdan so'ng o'quvchilarga ertak aytiladi. Shu ertak qahramonlarining rasmlarini chizadilar. Ertakdan bitta gap olinib, gap tarkibida nechta so'z borligi so'raladi hamda doskaga to'g'ri chiziq bilan sxemasi chiziladi. O'quvchilarning o'zlari ham doskada va daftarlarida shunday mashqlarni bajaradilar.

Yozuv darsida o'qituvchining tushuntirishi o'quvchilarning barmoq harakati yuzasidan bajaradigan mashqlari bilan almashtirib turiladi, ya'ni o'quvchilar ruchka ushlagan qo'llaridagi barmoqlarning qanday ko'tarilishi va pastga tushirilishini ko'rsatadilar. O'quvchilar yozadilar, ularning qo'llari charchasa, qo'l va barmoqlarini harakatga keltiruvchi mashqlar bajartiriladi.

O'quv jarayonini tashkil etish nuqtayi nazaridan savodxonlik jarayonida o'quvchilarga tabaqalashtirilgan va individual yondashish lozim. Bu bolalarning umumiy rivojlanishdagi sezilarli farqlar bilan bog'liq. 1-sinfga kelgan yetti yoshli bolalarda o'qish va yozishga tayyorlik darajasi tadqiqotlarga ko'ra shuni ko'rsatdiki, ular harflarning 80 foizini yoki barcha harflarni biladi.

Ularning ko'plari tahliliy – bo'g'inlar, ba'zilar sintetik, ya'ni so'zlar bilan o'qiydilar. Shuning uchun o'qituvchining zimmasiga o'qitish istiqbollari nuqtayi

nazaridan, grammatika, so'zlarni shakllantirish, imlo, leksikologiyaning propedevtik elementlarini muntazam ravishda joriy etish, psixologik va lingvistik nuqtayi nazardan, kirish va qulaylikni hisobga olgan holda, tovushlar va harflarni o'rganishning eng oqilona tartibini izlash, ikkinchi tomondan, ta'lim va rivojlanishni ta'minlash vazifalari yuklatiladi.

Birinchi sinf o'quvchisi bilan yozish jarayoni ko'plab mustaqil harakatlarga bo'linadi. Bunda o'quvchi qalamni to'g'ri ushlab turishi, daftarni talab darajasida qo'yishi kerak. Xat yozishni o'rgangan holda, o'quvchi uning shakli, elementlarini eslab qolishi, o'lchagichni hisobga olgan holda daftarga chiziq qo'yishi, qalamning chiziq bo'ylab qanday harakatlanishini yodda tutishi kerak. Agar u butun so'zni yozsa, u bitta harfning boshqasiga qanday bog'lanishini ham eslab qolishi va bu so'z satrga to'g'ri kelishini hisoblashi kerak. U daftarning teshigini siljitmasdan qanday o'tirishni yodda tutishi kerak. Bola hali bu vazifalarni bajarishga odatlanmagan, shuning uchun yuqorida ko'rsatilgan barcha harakatlar ongli harakatlarni talab qiladi. Bu nafaqat yozishni tezlashtiradi, balki bolani aqliy va jismoniy tomondan charchatadi. Birinchi sinf o'quvchisi yozganda, butun vujudi, ayniqsa, qo'l va bilak mushaklari charchab qoladi. Bu esa dars paytida maxsus jismoniy mashqlar zarurligini ko'rsatadi.

O'qituvchi o'quvchining qanday yozganini kuzatadi. Ruchka asta-sekin, noaniq ravishda qog'ozga siljiydi, miltillaydi; o'quvchi yozgandan so'ng, o'qituvchi uni tekshiradi, namunasi bilan taqqoslaydi va ba'zan tuzatadi. Qo'llarning harakati ko'pincha bosh yoki tilning harakatlari bilan birga keladi.

O'quvchining daftarlarini tekshirib, o'qituvchi har xil holatlarda bir xil harflar turli xil yozilganligiga ishonch hosil qiladi. Bu mahoratning yetishmasligi, charchoqning natijasidir. O'quvchilar uchun xat va so'zlarni qayta yozish bu mexanik jarayon emas, balki ongli faoliyatdir. O'quvchi o'z ishiga ko'p kuch sarflaydi.

Savod o'rganishni to'g'ri tashkil qilish uchun bolalarning nutqiy tayyorgalik darajasini maxsus o'rganish talab etiladi. Bunday maxsus o'rganish bola maktabga

kelishidan oldin, ya'ni avgust, hatto undan oldin boshlanadi. Bahorda o'qituvchi birinchi sinfga keladigan bolalarning oilasiga va bolalar bog'chasiga boradi. Ular bilan suhbat o'tkazadi, savollar beradi, biror narsa haqida hikoya qilib berishni tavsiya qiladi, bolalarning umumiy bilim darajasini aniqlaydi. Yig'ilgan ma'lumotlarni hisobga olib, nutqiy tayyorgarligi qayd etib boriladi. Bu o'qitishda bolaga individual yoki differensial yondashish uchun kerak bo'ladi.

Tanishish natijasini hisobga olish va nutqiy tayyorgarlikni o'rganish uchun quyidagi jadvalni tavsiya qilish mumkun:

I. O'qish ko'nikmasi:

1. So'zni sidirg'a o'qiydi.
2. Bo'g'inlab o'qiydi.
3. Harflab o'qiydi (noto'g'ri o'qish ko'nikmasi).
4. Anchagina harfni biladi, ammo o'qimaydi.
5. Ayrim harflarnigina biladi.

II. Yozuv ko'nikmasi:

1. Hamma harfni yozishni biladi, so'zni yozadi (bosma yoki yozma).
2. Ayrim harflarnigina yozishni biladi (bosma yoki yozma).
3. Yozishni butunlay bilmaydi.

III. Tovushni analiz qilishga tayyorgarlik ko'nikmasi.

1. So'zni bo'g'inlarga bo'ladi.
2. So'z yoki bo'g'indagi tovushni ajratadi.
3. Hamma tovushni to'g'ri talaffuz qiladi.
4. Ayrim tovushlarni noto'g'ri talaffuz qiladi.

IV. She'rni yoddan aytish.

1. Uchta she'rni biladi, uni zavqlanib aytadi.
2. Bir-ikki she'rni biladi. Aytishga uyaladi.
3. Birorta she'rni yoddan o'qishni bilmaydi.

V. Og'zaki bog'lanishli nutq. Ertak aytish.

1. Bir yoki bir necha ertakni aytishni biladi.

2. Ertakni aytishga harakat qiladi, ammo aytolmaydi.
3. Ertak aytishni bilmaydi, o'rganishga harakat ham qilmaydi.

VI. Og'zaki bog'lanishli nutq, fikr bayon qilish.

(Rasmda nimalarni ko'rayotganingni aytib ber.)

1. 20 so'zdan ortiq bog'lanishli hikoya, bir necha gap.
2. 10 tadan 20 tagacha so'z, bir necha gap.
3. 10 tacha so'zli, bog'lanishli javob.
4. 3-4 so'zli qisqa gap.

Rus pedagogi Ushinskiy o'z uslubini "yozish va o'qish uslubi" deb atagan. U yozuvni o'qishdan ajratib bo'lmasligini ishonchli tarzda isbotladi. U ovoz tahliliga asoslangan yozuvni o'qishdan oldinroq boshlash kerak deb hisoblagan. Ushinskiyning "Alifbosi" ga binoan, bolalar dastlab qo'l yozuvi bilan tanishadilar va keyin bosma harflar kiritiladi. Ammo shunga qaramay, yangi harf, tovushni o'rganib chiqib, birinchi navbatda, yozma ravishda beriladi.

K.D.Ushinskiy o'z metodikasida tahlil va sintezni birlashtirgan, tovushlar, bo'g'inlar va so'zlar yordamida analitik va sintetik mashqlar tizimini joriy etgan. Uning tizimida tahlil va sintez ajralmas va bir-birini qo'llab-quvvatlaydi.

Uning metodikasining ustunligi shundaki, u jonli nutqqa tayanardi. Savodxonlik o'quvchilarning nutqini rivojlantirish bilan bog'liq. Birinchi darslardan boshlab bolalar xalq maqollari, topishmoqlar bilan ishlaydilar; o'qilishi mumkin bo'lgan matnlar bolalar uchun mavjud. Ovozli tahlil qilish uchun o'quvchilarning nutqidan olingan jumlar va so'zlar ishlatiladi.

Ushinskiy o'zining rivojlanish xususiyatini metodikaning afzalligi deb hisoblagan va haqiqatan ham, analitik va sintetik mashqlar, nutqni rivojlantirishga doimiy e'tibor, ma'lumotlarni o'qishga e'tibor, suhbatlar, yozish va o'qish o'rtasidagi munosabatlar – bularning barchasi o'quvchilarning aqliy qobiliyatlarini rivojlantirishning izchil tizimini yaratdi. Ovozli analitik-sintetik usul shu tariqa ommaviy ta'lim uchun kurash yo'lidagi katta qadamni anglatadi. Bu so'zma-so'z usulning dogmatizmini butunlay yo'q qiladi.

Ushinskiyning butun pedagogik tizimi bolani har tomonlama rivojlantirishga, uning tafakkuri va nutqini rivojlantirishga qaratilgan edi va u ishlab chiqqan savodxonlik metodi uning tizimidagi birinchi bo'g'in edi.

Xulosa qilib shuni ayta olamizki, o'quv jarayonini tashkil etish nuqtayi nazaridan savodxonlik jarayonida o'quvchilarga tabaqalashtirilgan va individual yondashish lozim. Bu bolalarning umumiy rivojlanishdagi sezilarli farqlar bilan bog'liq deb ayta olamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. A. G'ulomova. Ona tili o'qitish prinsiplari va metodlari. – T.: “O'qituvchi”, 1992.
2. Sh. Sariyev. Savod o'rgatish darslarida nutq o'stirish. //” Boshlang'ich ta'lim” jurnali. – Toshkent, 1997.
3. Q. Abdullayeva, K.Nazarova, Sh. Yo'ldasheva. Savod o'rgatish darslari. – T.: “O'qituvchi”, 1996.
4. www.ziyouz.com kutubxonasi

